

MENGZIYO SAFAROV ASARLARIDA INSON, TABIAT VA SUV TASVIRI

Murtazoyev Bobonazar Xurramovich

TerDU O'zbek adabiyotshunosligi kafedrası,
f.f.n., dotsent.

Hafizova Feruza Odiljon qizi

TerDU doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199190>

***Annotatsiya.** Maqolada yozuvchi Mengziyo Safarovning asarlarida tabiat va inson suv obi hayot ekanligi xususida so'z yuritilib, taalluqli xulosalar yasaladi. Zotan tabiat va inson hozirgi globallashuv zamonida o'ziga xos jumboqlarga duch kelmoqda, bundan buyon bu hodisa jiddiylashib va chuqurlashib boraveradi, u aslo to'xtamaydi. Asarlarda tabiat va inson mavzusi bosh maqomga ega, bilamizki, tabiat va inson mutanosib taraflar, inson tabiat qo'ynida kamol topadi, tabiatsiz inson hech kim, bu tezis yangilik emas, albatta.*

***Kalit so'zlar:** Atrof, tabiat, inson, tarix, suv, badia, esse, xayol, o'y, fikr.*

THE IMAGE OF MAN, NATURE AND WATER IN THE WORKS OF MENGZIYO SAFAROV

***Abstract.** In the article, the works of writer Mengziyo Safarov mention that nature and man are aquatic life, and relevant conclusions are made. Already, nature and man are facing unique puzzles in the current era of globalization, and from now on, this phenomenon will become more serious and deeper, and it will not stop at all. In the works, the theme of nature and man has the main status, we know that nature and man are equal sides, man matures in the bosom of nature, man is nothing without nature, this thesis is certainly not new.*

***Key words:** Environment, nature, human, history, water, art, essay, fantasy, thought, thought.*

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДЫ И ВОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МЭНЗИЁ САФАРОВА

***Аннотация.** В статье в произведениях писателя Мэнзиё Сафарова природа и человек являются водной жизнью, и сделаны соответствующие выводы. Уже сейчас природа и человек сталкиваются с уникальными задачами в нынешнюю эпоху глобализации, и отныне это явление станет более серьезным и глубоким, и оно вовсе не прекратится. В произведениях тема природы и человека имеет основной статус, мы знаем, что природа и человек — равные стороны, человек зреет в лоне природы, человек — ничто без природы, этот тезис, конечно, не нов.*

Ключевые слова: Окружающая среда, природа, человек, история, вода, искусство, эссе, фантазия, мысль, мысль.

Inson, tabiat va tarix o'zaro uzviy, mushtarak qutblarni namoyon etadi, aslida ham bu tushunchalar – bir-bitriga uyqash, hatto egizak. Inson va tabiat azal-azaldan sherik, inson tabiat qo'ynida o'sib-ulg'ayadi, kamol topadi, murg'ak qalb ko'z ochadi, dunyoni taniydi. Tabiat – inson uchun maskan, nafaqat maskan, balki Vatan, tabiat – ona, inson – tabiat farzandi, bunga zarracha shubha, gumon yo'q, olis va muysafid moziy buni hamisha tasdiqlaydi.

Surxon vohasining jonkuyar kuychisi, ona tabiatning chinakam oshuftasi, jonajon viloyatimiz tarixining o'tkir bilimdoni, xassos qalb sohibi Mengziyo Safarov asarlarida ayni tabiat va inson mavzui yetakchi, inson va tabiat muammosi ustuvordir. Mengziyo Safarov tabiat jumboqlarini e'tiborsiz qoldirmas edi, zotan tabiat muammosi, bu inson muammosi ekani sira sir emasligini, u hammadan ko'proq tushunar edi. Mengziyo Safarov biz yashagan jamiyatning va biz voyaga yetgan vohamizning bir kichik fuqarosi, mo'jaz, kamtar a'zosi sifatida Surxon tabiati ila bog'liq muammolarni o'z dardi deb bilar edi. Uning boshqalardan farqi shunda ediki, u bu muammolarni yuragida to'plab yurmay, uni qog'ozga tushira olar edi. Tushirganda ham shunchaki, yuzaki xas-po'shlab emas, balki voqeani borligicha, o'zgarishsiz tarzda qog'ozga muhrlab qo'ya qolar edi. Uning boshqalardan yana ajralib turadigan fazilati shunda ediki, tabiatga ozor yetsa, u chidab turolmas edi, u ham og'rinar edi. “Vatanparvarlik – yurtni sevish, insonparvarlik – hayotni sevish, fidoyilik – mehnatga tashnalik...” [15–B.249]. degan adib, bularga baralla ishora qilmoqda. Yuqoridagi gaplar, shak-shubhasiz, yozuvchining qalb nidosi va uning hayotiy shioriga aylangan bir umrlik sadosi edi. Darhaqiqat, ajdodlarimiz o'gitlarida aytilgani va bizu sizning qulog'larimiz ostida jaranglagani kabi “Vatan ostonadan boshlanadi”, dean aks-sado barchamiz uchug yagona ham hukm, ham farmondir.

Tabiat – ona, inson – farzand, ushbu ibora o'z ifodasi bilan ham barqaror ma'no tashiydi va o'zida bu hikmatni mutlaq to'lig'icha tajassum etadi. Yozuvchi ta'kidlaganidek, tabiat o'z “...farzandi – insondan hamisha muruvvat kutadi” [15–B.250], bu tabiiy hol. Xo'sh, tabiat insondan kutgan muruvvat nimadan iborat, bu shuki, insonning tabiatga munosabati, oqilona bo'lishini taqozo etuvchi hayqiriqdir. “Aks holda, noshukur bandasiga (tabiatning) jazosi hamisha tayyor” [15–B.250], bundan hech kim, hech vaqt qochib qutila olmasligi muqarrar haqiqatdir.

Yozuvchi kitobxonlar bilan mubohasaga kirishar ekan, “Sarbasta Surxon” asari uchun “... tabiat, tarix, tirikchilik va taraqqiyotni asosiy mavzu qilib ol”adi [15–B.250]. Tirikchilik va taraqqiyot insoniyat bilan chambarchas vobasta ekani aniq, ammo tabiat va tarixdan ham

insoniyatni yulqib olib bo'lmaydi. Tabiat, tarix, tirikchilik va taraqqiyotdan anglashilayotgan fikr zamirida insoniyat tushunchasi jamuljamdir. Nafsilamrini aytganda, inson tabiatsiz hech kim, tabiat in'om etgan ne'mat insonning hayoti va umrining bezavoliligini tayin va naqd ta'minlashda kafolatdir. Biroq ana shu kafolat insonning tabiatga faol munosabati oqibatida talafotga aylanadi, aylanadigina emas, aylanib bo'ldi. Bu talafotlar nimalarda namoyon bo'lmoqda, bunga muallif baralla javob beradi, mutlaqo hayiqmaydi: "Taassufki, Sir, Amu va Orolning taqdiri ayon bo'lib qoldi" [15-B.254]. M.Safarov bu bilan qanoatlanmaydi va o'z fikrida sobit davom etadi, u kuyinchaklik bilan ushbularni e'tirof etadi: "Suv havzalarining yagona manbai – tog' o'rmonlari jiddiy talafot ko'rdi va ko'rayapti, tobora siyraklashyapti" [15-B.251]. O'rmon – inson istiqomati uchun zarur va hayotiy omil, u tog' bag'rida maskan tutadi hamda namliklarni saqlash mo'jizasiga molik. Muallif shular haqida gapirar ekan, Surxon vohasida "... urushdan oldin va undan keyingi yillarda Boysun, Sherobod, Sangardak tog'laridagi o'rmonlarning ko'pi befarosat boshqaruvning qurboni bo'l" [15-B.279]ganini kuyinib eslatadi. Buning oqibati o'laroq vohada tabiiy ravishda suv tanqisligi yuzaga kelgan, bu muammoga har kim har xil munosabatda bo'ldi.

Bular shunchaki yo'l-yo'lakay sanab o'tilmaydi, balki muallif qolgan-qutgan mavjud o'rmonlarni asrash barobarida yangi o'rmonzorlar barpo etishni maslahat beradi. M. Safarov vohamiz istiqboliini yangi o'rmonlar barpo etishda ko'radi, kelajakda sodir bo'lishi ehtimoli bor "tabiiy o'pirilishlarning oldini olish" [15-B.280], faqat shu yo'l orqali bartaraf etilishini bot-bot uqtiradi. Bir qarich archa daraxti o'n-o'n ikki yilda bo'y ko'rsatar ekan, demak o'rmon yaratish uchun sabr-toqat, chinakam matonat talab etiladi. "O'rmonni kesish oson, uni yaratish qiyin" [15-B.280], deydi muallif va misol tariqasida o'rmonlarning ayovsiz kesilishi natijasida Sheroboddaryo (asli Turkondaryo)da suv kamayishi yuz berganini o'kinch ila qalamga oladi.

Suv – tiriklik manbai, buni barcha biladi, lekin uni asrashni, avaylashni hech kim nechundir xayoliga ham keltirmaydi. Suvni tejash, saqlash, uni muhofaza qilishga hamma mas'ul, muallif buni har bir o'rinda takror ta'kidlashdan zinhor erinmaydi. Chunki aybni kimlargadir to'nkab, ag'darib, javobgarlikdan cho'chimasdan, qochmasdan xolisona ravishda bunda "...o'zimizning ham ulushimiz borligini tan olish" [15-B.265] kerak. Shu munosabat bilan muallif Surxon vohasining hayot qon tomirlari To'polang, Qoratog', Sangardak, Xo'jaipak, Sherobod (Turkon)daryolarini birma-bir sanab o'tadi. Olam yaralibdiki, tabiat bag'rida ummonu dengizlar, tog'lar, daryolar, o'rmonlar va cho'lu sahrolar inson bilan hamnafas hamda yonma-yon yashaydi.

Serviqor tog'lardagi qorlar erib o'rmonlar uzra jilg'alar oqadi, jilg'alardan daryolar, daryolardan dengizlar, dengizlardan ulkan ummonlar paydo bo'ladi. Bular inson hayoti bilan

uzviy bog'liq hodisalar, ular insonni o'rab turadi va uni tashnalikdan asrovchi suv, nafas olish uchun musaffo havo xazinalaridir.

Vohamiz siynasida oqayotgan Surxon, uning o'ng irmog'i To'polang daryosi sohillarini M. Safarov ko'p yillar kezdi, ulardagi tanazzulni kuzatdi. Kuzatibgina qolmadi yoki oddiy tomoshabin ham bo'lib turgani yo'q, balki Surxon va To'polang taqdiri haqida o'tgan asrning 60-yillaridayoq bong urgan edi ("Ona tuproq qo'shig'i"ni qayta birrav varaqlab chiqsangiz buning guvohi bo'lasiz-qo'yasiz!). Qadim Chag'onrud – hozirgi Surxondaryo allaqachon o'zining eski o'zanini unutib bo'lgan, undan ne-ne suvlar oqmadi, Surxon – ko'pdan-ko'p hodisalar guvohi, ko'hna tarix shohidi. Surxon! Bilasizmi, muallifning aqidasi, keyingi avlodlarga uning o'zi emas, nomigina meros bo'lib qolar ekan, vo'ajab! Ismi boru, jismi yo'q daryoning nomi bilan katta bir viloyatning atalishiga bo'lg'usi nasllarimiz taajjublanishi naqd!

M.Safarov uchun To'polang daryosi ham qadrli, uni muallif jonu dilidan sevadi, uni alohida bir mehr bilan ta'riflaydi. To'polang havzasidagi Janglakto'qayga xos tabiat mo'jizasi – o'simlik (yovvoyi meva) lar dunyosining antiqa nusxalari kurrai zaminning boshqa mintaqalarida uchramas ekan. Shundan bo'lsa kerak, yozuvchi To'polangni hech ikkilanmasdan Surxon diyorining, yurtining yuragi deyishgacha yetib boradi: "To'polang – yurtning yuragi" [15–B.266], To'polang daryosining qirilib ketayotgan yetti xazinaning biri sanalmish norasida – "gulmoyi" va "shirmoyi" baliqlari ham M.Safarov nazaridan chetda qolmagan. To'polangning qismatida burilish nuqtasi sanalmish qurilayotgan zamonaviy suv omboriga ham munosabat izhor etilgan.

Surxon va To'polang daryolarining tarixi, taqdiri, qismati, bu – vohamiz ahlining o'tmishi, kechmishi, azali va buguni, hatto ertasi. "Daryolarni hayotga mengzashadi" [15–B.286], "umr – oqar daryo" [15–B.253] deya, daryo va suvning inson hayotidagi cheksiz va beqiyos mohiyatini qalban anglagan muallif Amu (Oks)daryo suvlarining bugunda xomtalash bo'layotganini ham unutmagan.

"Sarbasta Surxon" essesida voha tarixiga ham kichik-kichik ishoraviy chizgilar beriladi, o'lkamizning qadim nomlari sanab o'tiladi. Bular: Baqtriya (Boxtar zamin), Yunon-Baqtriya, Toxariston, Chag'oniyon, Sharqiy Buxoro va boshqalar. Qadim moziyda Sherobodning – Guftan, Denovning – Chag'oniyon (markaziy shahri Chag'onshahr), Surxondaryoning – Chag'onrud, To'polangning – Nihonrud, Hisorning – Histori Shodmon, Temuriylar davrida Fan (Fon), mang'itlar zamonida Ko'histon deb atalgani ma'lumot tariqasida kitobxonga havola etiladi.

Shuningdek, Surxon vohasidagi qadimiy shaharlar: Sarmangon (Jarqo'rg'on hududi), Darzangi (Bandixon atrofi), Darangi (Sho'rchi atrofi), Basand (Boysun), Sangardak, Qumg'onli, Zinvar (Denov atrofi), Rigdasht (reg-qum, Qumdasht), Navandak (Uzun hududi), Hoshimgird

(Angor atrofi), Darayi ohanin (Temir qopigʻ, Darband) birma-bir tilga olinadi. Muallif “Avesto”, uning yaratilishi, dunyoga kelishi bizning oʻlka bilan bogʻliq mantiq sigʻimiga daxldor hodisalarni toʻlqinlanib soʻzlaydi. Qisqasi “Sarbasta Surxon” jozibali tilda yozilgan, vohamizning oʻtgan asrdagi 60-yillariga xos ijtimoiy kemtiklar, zalvorli kamchiliklar, tabiatga oʻjarlarcha hujum, yetkazilgan mislsiz putur rostmona ifodalab berilgan.

REFERENCES

1. Murtazoyev B. “Ona tuproq qoʻshigʻi” // Surxon yoshlari. 2021 –yil 30-aprel, juma.
2. Normatov Nodir. Abadiyat oldida hech kimmiz // Oʻzbekiston adabiyoti va sanʼati. 2008 –yil, 19-dekabr.
3. Rasulov Abdugʻafur. Haqiqatparast // Tafakkur.– 2006. – №2. –B.52–56.
4. Safarov Mengziyo. Boysun lavhalari // Guliston.–1970. –№ 2. –B.14–15.
5. Safarov Mengziyo. Muqaddas tuproq // Sovet Oʻzbekistoni sanʼati.–1981.–№ 2. – 20–21.
6. Safarov Mengziyo. Daryo – hayot, manguilik (Yon daftardan) // Sharq yulduzi. – 1991. – № 9. –B. 6–16.
7. Safarov, Mengziyo. Ayrishox: (Qissalar, hikoyalar, esse) / M.Safarov; Masʼul Muharrir X.Maqsadqulov. – Toshkent: “Oʻqituvchi” NMIU, 2008-y. – 288 b.
8. Gʻofurov Gʻulom. Bobotoqqa safar // Sharq yulduzi. – 1990. –№ 11. –B. 197–198.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH